

LINIYA KABELLARING METALL QOBIQLARI KORROZIYALANISHI VA ULARNI YEMIRILISHDAN HIMOYALASH

Usupov Odiljon O‘rinboyevich

assistent, AndMI.

tel: +998884661001

Bizga ma’lumki, yerning tagida yotqizilgan kabel liniyalari metall qobiqlarining elektrolitik va elektrokimyoviy korroziyalanish natijasida yemirilish xavfi mavjud. Korroziyalanishning birinchi turi daydi toklarning oqishi va ikkinchisi - tuproqning agressiv xossalari bilan bog‘liq.

Daydi toklarning manbayi bo‘lib relsli elektrlashtirilgan transport hisoblanadi. Ma’lumki, bunday qurilmalarda o‘zgarimas tok manbayining musbat qutbi bo‘lib izolatorlarga osilgan o‘tkazgich (trolley), manfiy qutb bo‘lib esa relsli yo‘l hisoblanadi (1-rasm). Agar tok o‘tkazuvchi relslarning yaqinida metall qobiqli kabel joylashgan bo‘lsa, u holda tokning (daydi tok) bir qismi shoxobchalanishi va parallel yotqizilgan sim singari kabel qobig‘i orqali o‘tadi. Bunda rels va kabel qobig‘i elektrod, ularni o‘rab turgan tarkibida erigan tuz va kislotalar bo‘lgan nam yer esa elektrolit vazifasini bajaradi.

**1-rasm. Daydi toklar ta’sirida korroziyalovchi zonalarning
hosil bo‘lish sxemasi:**

1 - tramvay podstansiyasi; 2 - ta'minlovchi liniyalar; 3 - trolley; 4 - relslar; 5 - so'rib oluvchi liniyalar; 6 - kabel; A-B va F-G -katod zonalari; D-E - anod zonasi; BD va EF - nol zonalar.

Daydi toklarning relslardan kabelga o'tish joyi katod zonasi deb yuritiladi. Katod zonasida relslarning potentsiali kabel qobig'ining potentsialidan yuqoridir. Daydi toklarning kabeldan yerga o'tish joyi anod zonasi deb yuritiladi. Buning uchun 0,1-0,2 V potentsiallar farqi yetarlidir. Yerga o'tuvchi tokning 15 mA/m^2 zichligi kabellar uchun xavfli hisoblanadi.

Kabellarni elektrolitik korroziyadan himoyalashning vazifasi ularning qobiqlaridagi musbat potentsialni so'ndirish yoki minimumga keltirishdan iboratdir. Bunga elektr drenajlar qurish, ya'ni daydi toklarni kabelning qobig'idan relslar yoki so'ruvchi liniyalarga buruvchi qisqa metall yo'llarni hosil qilish orqali; katodli qutblanishni hosil qilish, ya'ni kabelning qobig'iga boshqa tok manbayidan manfiy potentsial berish orqali erishish mumkin (2-rasm).

2-rasm. Bittalik moy to'ldirilgan kabel liniyasining quvurini katodli qutblash sxemasi:

1 -quvur; 2 - o'zgaruvchan tok manbayi; 3 -ventil; 4 - zaminlash elektrodi.

Kabellarni daydi toklarning ta'siridan himoyalashning elektrik usullari bir vaqtning o'zida tuproq korroziyasidan ham himoyalaydi. Chunki, kabellarning qobig'iga beriluvchi manfiy potentsial elektrokimyoviy korroziyalanishda metallning sirtida hosil bo'luvchi moddalarning zararli ta'sirini kamaytiradi.

Korroziya nafaqat elektrik usullarda, balki kabellarni izolatsiyalangan kanalizatsiyalarda (bloklarda, kollektorlarda) yotqizish, korroziyaga qarshi qoplamali yoki plastmassa qobiqli kabellarni qo‘llash orqali ham bartaraf etilishi mumkin.

Korroziyaga qarshi o‘z vaqtida choralar ko‘rish uchun daydi toklar surunkali tartibda o‘lchab turiladi. Yerning korroziyon faolligi tuproqning namunasini olish yo‘li bilan tekshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Правила устройства электротехнических установок (ПУЭ) М. Энергия - 1990
2. Правила технической эксплуатации безопасности обслуживания промышленных установок. М. Энергия, 1990 г
3. М.М. Катсман. Электрические машины издание второе переработанное и дополненное М.М «Высшая школа» 1990 г
4. М.М Катсман. Сборник задач по электрическим машинам. М. АКАДЕМИЯ. 2003 г
5. М.М Katsman. Elektr mashinalari va transformatorlar. Tashkent. «O‘qituvchi» - 1976y